

ПРЕИМУЩЕСТВА И ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАЧ ДЛЯ УСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПО ФИЗИКЕ

¹А.Б.Оралбаев, ² А.З.Турсынбаев, ³ Ш.Р.Куконбоева, ⁴А.А.Эгамназаров

¹Южно-Казахстанский университет им.М.Ауезова, доцент, ²Южно-Казахстанский университет им.М.Ауезова, доцент, ³Кокандский педагогический институт им.Мукимий, доцент, ⁴Кокандский педагогический институт им.Мукимий, магистр

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169595>

Аннотация. В этой статье показано практическое и теоретическое значение экспериментальных задач физики для формирования познавательных интересов учащихся школ. Наряду с этим, обсуждаются преимущества и полезность практического выполнения конкретного физического эксперимента для усвоения теоретического материала по физике. В данной статье уделяется внимание к повышению заинтересованности школьников изучению предмета физики и экспериментам физики.

Ключевые слова: экспериментальная задача, инновационная технология, формирование учебно-познавательной деятельности, педагогические технологии, демонстрационные эксперименты, логически поисковые и исследовательские задачи

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktab o'quvchilarining kognitiv qiziqishlarini shakllantirish uchun eksperimental fizika muammolarining amaliy va nazariy ahamiyati ko'rsatilgan. Shu bilan birga fizika fanidan nazariy materialni o'zlashtirish uchun aniq fizik eksperimentni amaliy amalga oshirishning afzalliklari va foydaliligi ko'rib chiqiladi. Ushbu maqolada maktab o'quvchilarining fizika va fizika eksperimentlari mavzusini o'rganishga qiziqishini oshirishga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: eksperimental vazifa, innovatsion texnologiya, o'quv-kognitiv faollikni shakllantirish, pedagogik texnologiyalar, ko'rgazmali tajribalar, mantiqiy izlanish va tadqiqot vazifalari

Annotation. This article demonstrates practical and theoretical significance of experimental physics problems for the formation of cognitive interests of pupils. At the same time, the benefits and usefulness of the practical implementation of specific physical experiment for the assimilation of theoretical material in physics. This article focuses on an increase in the interest of students studying the subject of physics and physics experiments.

Keywords: experimental task, innovative technology, the formation of teaching and learning activities, educational technology, demonstration experiments, logical search and research tasks

Введение. Развитие современной науки, современных инновационных технологии, интерактивных методов в учебном процессе требует усиления новых современных методов обучения. В учебных планах общего и среднего образования курса физики требуется усиление роли экспериментальных задач. В факультативных курсах и курсах по выбору систематическое решение экспериментальных задач могут существенно повысить изучение физики на более высокий уровень. По большому счёту обучение ведётся для того, чтобы школьникам могли применять свои знания на практике. Поэтому важнейшим элементом обучения является практическое использование тех приборов и методов измерений, которые уже изучены школьниками.

Методы. Миссия STEAM-обучения в образовании – развивать интерес учащихся к естественным и техническим наукам. Выполнение работы с любовью служит основой для развития интересов. Поскольку занятия STEAM очень динамичны и интересны, дети не скучают во время занятий и не замечают, как пролетело время.

Обучение STEAM состоит из шести этапов: вопрос (задание), обсуждение, проектирование, конструирование, тестирование и разработка. Эти шаги являются основой системного подхода к проектированию. Сосуществование или совместное использование различных возможностей является основой творчества и инноваций. Таким образом, совместное изучение науки и техники приводит к созданию множества новых инновационных проектов.

Традиционно при изучении физики эксперименты разделяются на две большие группы: демонстрационные эксперименты, выполняемые обычно учителем, и практические (экспериментальные) работы, выполняемые школьниками самостоятельно. Демонстрационные эксперименты нужны в случаях:

а) когда нужно познакомить учеников с физическими явлениями и обстоятельствами, послужившими отправной точкой для формулировки основных физических законов их первооткрывателями. Как известно, обнаруженные при наблюдениях закономерности обобщаются и формулируются в виде соответствующих «законов природы». Иногда такие «законы» получают имена своих первооткрывателей, например, всем известный закон Архимеда, или закон Кулона. Все законы физики имеют практическую основу - они являются обобщением опыта;

б) когда рассматривается устройство и принципы действия измерительных приборов, основанных на различных физических явлениях. Приборов, которые позволяют измерять различные физические параметры, гораздо больше, чем основных физических законов. И, хотя у каждого прибора имеется свой автор, то есть тот человек, который первым предложил и реализовал конструкцию прибора, имена авторов обычно не сообщаются школьникам. Внимание этому вопросу (авторству) уделяется только при изучении истории физики;

в) при изучении сложных технических устройств или процессов, в которых используются в комбинации различные физические явления.

Практические самостоятельные экспериментальные работы тоже могут быть разделены на группы по назначению:

а) качественные эксперименты типа: соберите — включите — посмотрите — зарисуйте — сделайте вывод (словесная формулировка). Такие эксперименты нужны для непосредственного ознакомления с физическими явлениями. Например, в таком эксперименте проверяется «закон сообщающихся сосудов»;

б) количественные эксперименты: соберите — измерьте — вычислите — постройте график — запишите результат в тетрадь. Этот тип экспериментов предназначен для выработки навыков применения простейших измерительных приборов и оформления экспериментальных работ. Например, эксперимент, в котором регистрируются различные удлинения одной и той же пружины, если на ней подвешены разные грузы, относится к этому типу.

Результаты и обсуждение. Такими методами можно повысить заинтересованность школьников изучению предмета физики и экспериментам по физике. На основе вышесказанного при составлении экспериментальных задач по физике придерживались следующих критериев:

- содержание экспериментальных задач в учебном процессе должны создавать проблемные ситуации, принципы развивающего обучения;
- содержание экспериментальных задач в учебном процессе не должны выходить за рамки материалов учебного плана;
- для решения экспериментальных задач необходимые формулы и закономерности не должны выходить за рамки учебных планов;
- содержание экспериментальных задач должны быть целенаправленны, глубоким смыслом, физические процессы и их смысл должны быть непосредственно связаны с производством, техникой, природными явлениями, современной наукой и технологией;
- единая взаимосвязь содержания экспериментальных задач должна учитывать индивидуальные качества, психологические и физиологические особенности школьников;
- при составлении экспериментальных задач нужно непременно учитывать современные достижения науки и техники, передовые научные технологии и достижения;
- содержание экспериментальных задач должны обеспечивать освоение различных умственных и реальных действий на практике.

На основе анализа необходимых теоретических и практических знаний для решения экспериментальных задач и учета того, что «решение задач невозможно без умственной операции». Остановимся на действиях необходимых для решения экспериментальных задач.

Анализ. Необходимые знания формируют следующие определенные задания:

- выбрать одну из предложенных объектов или параметров;
- рассмотреть одну из идеи из условия задачи, сделать математическое заключение, доказать, указать исторические данные и т.д.
- уметь различать принцип работы механизмов, двигателей, машин, передающих механизмов; а в электрических схемах – источник тока, потребляющих механизмов электрической энергии, измерительных приборов;
- обсудить условие задачи и указать «действующие лица» относящиеся к условию задачи, описать состояния этих тел;
- указать причины и следствия физических процессов;
- указывая основные моменты работы, составить план дальнейших работ. Сбор данных.

Для формирования определенных знаний оказывают воздействия следующие факторы:

- рассматривая различные аспекты физического явления экспериментальной задачи сделать общее заключение (например, определить зависимость электропроводности металлов от температуры);

- для решения различных задач создавать различные условия, или написать реферат.

Создать группировку и общее заключение. Для выполнения таких действий необходимы следующие действия:

- из отбора различных информационных данных, заключений выбрать только такие данные, которые характеризуют реальный физический процесс (например, выбрать закон Ома для участка или для замкнутой цепи);

- уметь группировать рассмотренные физические приборы – измерительные приборы в одну группу, физико - технические приборы в другую группу.

- полное рассмотрение практического применения физических закономерностей, процессов, необходимых для эксперимента по физике (применение в природных явлениях, в жизни человека, в социальной сфере, производстве и технике).

Такие знания формируют следующие задания(индукция):

- сделать заключение по многим экспериментам и наблюдениям(например, про условия появления какого-то физического явления);

- сделать общее заключение по проблеме одного факта.

Для формирования такого знания необходимо и полезно выполнение следующих заданий(дедукция):

- дополнить предложение используя знания из теории, например, определить состояние тела, опираясь на электронную теорию;

- опираясь на теорию школьник по заданной проблеме может высказать свои мысли, суждения;

- по характеру условия экспериментальных задач школьники могут рекомендовать свои различные предположения.

Для формирования такого знания необходимо и полезно выполнение следующих заданий(обобщение):

- указывая основы теории (определение, выводы, понятия, идеальные модели и другое), законы (постулаты, законы, постоянные), следствия (формулы-следствия формулы, практическое применение и ее связь) выделяя их, сделать структурную схему теории;

- создать логическую систему решения задачи, это означает что для выполнения работы необходимо учитывать начальные условия.

При изучении общего курса физики на практических занятиях для усвоения материала необходимо обратить внимание на следующие основные моменты:

1. Многие методы практического владения материалом развиваются параллельно с вышесказанными операциями;

2. Выполнение эксперимента осуществляется необходимыми измерениями на приборах, полученными данными из опыта;

3. В ходе эксперимента нужно определить какие величины измеряем, какие величины остаются постоянными;

4. Для общего вывода из опыта необходимо полученные данные сгруппировать, построить графики, анализировать, выяснить физическую природу явления, обсудить полученные данные по пунктам.

Учитывая вышесказанные утверждения, развивая мысли об условиях задачи, о методах выполнения экспериментальной работы, эти экспериментальные задачи можно разделить на следующие группы :

1. Логически-поисковые;

2. Исследовательские;

3. Составленные и компьютерные задачи.

Во время выполнения экспериментальных задач естественно бурно развиваются логические и творческие компоненты мыслительной деятельности. Предложенная классификация экспериментальных задач выглядит следующим образом.

Логически-поисковые.

1. По известным следствиям находить основные причины.

2. По известным причинам находить основные следствия.

3. Указать основные начальные условия определяющие физические закономерности и физические явления.

4. При изменяющихся начальных условиях прогнозировать ход протекания процесса.

5. Задачи объясняющие физические процессы.

6. Задачи требующие доказательства.

Исследовательские.

1. Наблюдения и анализ явления.

2. Эмпирические объяснения явления.

3. Теоретически объяснить природные явления.

Составленные задачи.

1. Придумать идею составления.

2. Доработать данную схему.

3. Составить эксперимент и ее выполнить.

4. Составить новую схему эксперимента.

Компьютерные задачи.

1. Составить алгоритм задачи.

2. Определить функциональную зависимость двух физических величин.

Содержание физических задач составлено таким образом, что ее можно использовать в любое время учебного процесса. Ниже остановимся на этих моментах учебного процесса.

Прием задания – это прием знаний школьников характеризующих взаимосвязь физических процессов с природными явлениями. Для приема знаний школьников необходимо у них возбудить интерес к предмету. Этот интерес появляется параллельно обсуждением экспериментальной задачи, преподаватель задавая вопросы и создав проблемную ситуацию должен заинтересовать школьников к знаниям.

Логически-поисковые задачи направлены на усвоение материалов по физике по частям, по разделам. Предположения показывают аналитико-синтетическую взаимосвязь, они указывают на причинно-следственные связи физических процессов.

Выводы. Задачи используемые для закрепления знаний школьников соответствуют программе учебного процесса, они способствуют конкретному и полному усвоению теоретического материала. С другой стороны эти знания дают возможность еще глубже понять ранее полученные знания, позволяют заглянуть на физически процесс с другой грани и выяснить ее практически смысл. Рассмотренные творческие задачи позволяют обогатить полученные знания новыми идеями и теоретическими рассуждениями.

Практическое применение знаний занимает ведущую роль в учебном процессе школы, так как решение этих экспериментальных задач требует как глубоких теоретических знаний, так и методики решения задачи, выяснения ее сущности, природы физического процесса.

Список литературы

1. Дуйсембаев Б.М., Сариева А.К. Сборник качественных задач по физике. Учебное пособие. – Алматы: Респ.типография, 1999. – 48 с.
2. Сариева А.К., Маженова А.Б. Развитие творческих способностей школьников на уроках физики. // ИФМ. – 2002 г. – №3. – 31-37 с.
3. Аманкулов Т.П., Аширбаев Н.К. Теория и практика преподавания физики. Учебное пособие. – Шымкент: Нурлы бейне, 2012. - 261 с.

4. Кушеров А.Ж. Упражнения и задачи. 10 класс. – Шымкент: Нурлы бейне, 2009. – 15 с.
5. Варламов С.Д., Зильберман А. Р., Зинковский В. И. Экспериментальные задачи на уроках физики и физических олимпиадах. - Москва. 2008. - 83 с.
6. Kukonboyeva, Shakhlo Rafikjonovna, Bakhodir Muqimovich Kukonboyev, and Hurriyatkhon Melikoziyevna Ergasheva. "TASKS RELATED TO CONDUCT OF EXPERIMENT." *Educational Research in Universal Sciences* 2.2 SPECIAL (2023): 78-81.
7. Qo‘qonboyeva, Shaxlo Rafikjonovna. "XORIJY VA MILLIY XORIJY TA‘LIM TIZIMLARI." *Educational Research in Universal Sciences* 2.5 (2023): 726-730.
8. Kukonboyev, Baxodir Muqimovich, and Iqbolxon Mo‘minovna Raxmonova. "FIZIKA FANINI O ‘QITISHDA MASALALAR YECHISHNING O ‘RNI." *INTERNATIONAL CONFERENCES*. Vol. 1. No. 2. 2023.
9. Anvarjon o‘g‘li, Ergashev Azamjon. "Using Keys As Competency-Oriented Assignments." *Texas Journal of Engineering and Technology* 16 (2023): 29-32.
10. Kokandbaeva, Shahlo Rafikjonovna. "FANGAOID GOT ACQUAINTED WITH ALL THE ACTIVITIES BASED ON WHAT A PROJECT." *Open Access Repository* 8.12 (2022): 536-539.
11. Anvarjon o‘g‘li, Ergashev Azamjon. "USING KEYS AS COMPETENCY-ORIENTED ASSIGNMENTS." *Open Access Repository* 9.12 (2022): 17-20.
12. Rafikjonovna, Kokonbaeva Shahlo. "Formation of professional competence of future physics teachers through independent education." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 12.5 (2022): 1202-1205.
13. Rafikjonovna, Qo‘qonboyeva Shaxlo, Aliyev Hasanboy Feruz o‘g‘li, and Saydamatov Oybek Azizxo‘ja o‘g. "METHODS FOR THE FORMATION AND EVALUATION OF GENERAL COMPENSATIONS FOR THE BASE AND THE PREDICATE." (2022).